

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatramonovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MOHIYATI

Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi

2-kurs talabasi, Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika yo'nalishi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish jarayonlari, yosh o'qituvchilarning pedagogika sohasiga ijodiy yondashuvi hamda kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, turli interfaol metodlardan foydalanib o'quv mashg'ulotlarini qiziqarli va samarali tashkil etish shakllari va ularning natijadorligi tahlil qilinadi. Maqolada innovatsion ta'lim metodlari orqali o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda ijodiy yondashuv hamda interfaol usullarning o'quvchilarning o'rganish jarayoniga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri yoritiladi. Bundan tashqari, innovatsion pedagogik texnologiyalar to'g'risida zarur tushunchalar hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: innovatsion, interaktiv, individual, kommunikativ muloqot, 4K kompetensiyalari, kommunikativlik, kooperatsiya, kreativlik, innovatsion qarorlar, texnik ko'nikma, intellektual, amaliyot, tajriba, metod, innovatsion yondashuv, pedagog.

Abstract: This article discusses the processes of forming the professional training of future teachers, the creative approach of young educators to the field of pedagogy, and the development of creative thinking skills. It also examines the effective and engaging organization of training sessions using various interactive methods and evaluates their effectiveness. The article highlights the positive impact of a creative approach and interactive methods on students' learning in the context of preparing teachers for pedagogical activities through innovative teaching methods. Additionally, the article provides key concepts related to innovative pedagogical technologies and explains the essence of developing the professional training of future teachers based on these technologies.

Key words: innovative, interactive, individual, communicative communication, 4K competencies, communication, cooperation, creativity, innovative solutions, technical skills, intellectual, practice, experience, method, innovative approach, teacher.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования профессиональной подготовки будущих педагогических кадров, творческий подход молодых учителей к педагогической сфере и развитие навыков креативного мышления. Также обсуждаются формы интересной и эффективной организации учебных занятий с использованием различных интерактивных методов и их результативность. Показано положительное влияние креативного подхода и интерактивных методов на процесс обучения студентов при подготовке учителей к педагогической деятельности посредством инновационных методов обучения. Кроме того, в статье приводятся необходимые понятия об инновационных педагогических технологиях и раскрывается суть развития профессиональной подготовки будущих учителей на их основе.

Ключевые слова: инновационный, интерактивный, индивидуальный, коммуникативное общение, 4К-компетенции, коммуникация, сотрудничество, креативность, инновационные решения, технические навыки, интеллектуальный, практика, опыт, метод, инновационный подход, учитель.

KIRISH

Pedagogik amaliyot bo'lajak o'qituvchilarning kelgusidagi kasbiy mahoratini rivojlantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Hozirgi raqamli texnologiyalar davrida bu jarayonni avtomatlashtirish, uni yanada samarali va interaktiv qilish orqali o'qituvchilarning tayyorgarlik jarayonini yuksaltirish imkonini beradi. Amaliyot jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida zamonaviy ta'lim texnologiyalari va interaktiv usullardan foydalanib, ta'lim jarayonini yangilash va samarali tashkil etish mumkin bo'ladi. Ta'lim jarayonida amaliyot va nazariyani integrat-

siyalash, talabalarni real ish sharoitiga tayyorlash, har bir talabaga individual ehtiyojlar va qobiliyatlariga mos ta'lim resurslarini taqdim etish orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib, uning muvaffaqiyati, avvalo, malakali pedagog kadrlar tayyorlashga bog'liq. Bo'lajak pedagogni shakllantirish – bu nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallash, balki shaxsiy fazilatlar, pedagogik mahorat va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish jarayonidir. Ushbu jarayon o'qituvchi sifatida kelajak avlodni tarbiyalash, ularning bilim va tarbiyasiga ta'sir ko'rsatish mas'uliyatini o'z ichiga oladi. Shuning uchun bo'lajak pedagog o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish bilan birga ijodiy, muloqotga ochiq, yangiliklarni tez o'zlashtira oladigan, o'quvchilarni ta'lim jarayonida ruhlantiradigan, motivatsiya bera oladigan shaxs sifatida ham shakllanishi kerak.

Buyuk alloma Abu Nasr Forobiy aytganidek: "O'qituvchi axloqiy jihatdan pok bo'lmog'i lozim, chunki u nafaqat bilim, balki tarbiyani ham shakllantiradi." Bu g'oya o'qituvchi shaxsining fazilatlariga urg'u beradi. O'qituvchi muzokarali, muomalali, kirishimli hamda sabrli bo'lsa, ta'lim va tarbiya oluvchi kelajak avlod ham o'qituvchi shaxsiga mos ravishda axloqiy jihatdan tarbiyalanib boradi. Aksincha, o'qituvchi jizzaki, asabiy va qo'pol xarakterli bo'lsa, undan ta'lim oluvchi o'quvchilar ham badfe'l bo'lib voyaga yetadi. Shu sababli har bir pedagog o'z sohasi yuzasidan izlanishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi, ertamiz davomchilari bo'lmish yosh avlodning bilimli va salohiyatli bo'lib voyaga yetishlari uchun mahoratli pedagogga aylinishi lozim.

Pedagogning kasbiy rivojlanishi pedagogika, psixologiya, metodika, pedagogik muloqot, axborot texnologiyalari va ta'lim jarayonini boshqarish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Ushbu omillarni o'zlashtirish orqali bo'lajak pedagog ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishga va ularni har tomonlama rivojlantirishga qodir bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchi yuksak kasbiy tayyorgarlik jarayonida malakasi, bilimi va ma'naviy-axloqiy jihatdan o'zining pedagogik salohiyatini sifatli va zamon talabiga mos ravishda oshirib borishi muhimdir. Kasbga oid nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirayotgan vaqtda pedagogik jamoa bilan doimiy muloqotda bo'lish ijobiy yondashuv beradi. Zero, bunday jamoada kasbga tayyorlanayotgan bo'lajak pedagog uchun tajriba olish, kreativ fikrlaydigan mutaxassis bo'lib shakllanishiga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk nemis olimi Adolf Distervegning ta'kidlashicha: "O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi" ^[1]. Uning fikridan shuni xulosa qilish mumkinki, o'qituvchi har bir dars mashg'ulotiga astoydil tayyorlanib, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, video, audio kabi texnik vositalar ishtirokida qiziqarli mashg'ulotlar o'tishi lozim. Bunday metodik usullarni har bir darsida qo'llagan pedagogning ham, undan ta'lim olayotgan o'quvchilarning ham bilim darajasi va fikrlash doirasi kengayadi.

Shuningdek, agar pedagog o'z sohasiga qiziqmasa, o'quvchiga nisbatan bemehr va badfe'l bo'lsa, o'quvchi shaxsi bilan kommunikativ muloqoti hech qachon rivojlanmaydi va ko'zlangan natijalarni bermaydi. Kasbiy faoliyatini endigina boshlayotgan yosh o'qituvchilar o'z-o'zini muntazam tahlil qilib borishi, dars jarayoniga pedagogik jihatdan samarali tayyorgarlik ko'rishi uchun har tomonlama chuqur bilimga ega bo'lishi talab qilinadi. Shu bilan bir qatorda, o'quv dars jarayonida barcha o'quvchilarga nisbatan bir xil munosabatda bo'lish, har xil xarakterdagi o'quvchilarga moslasha bilish, ularni ruhlantirish va motivatsiya berish kabi sabrlik va bag'rikenlik fazilatlarini egallamog'i lozim. O'qituvchi o'quvchilar va ularning ota-onalari hamda hamkasblari bilan ochiq va samimiy munosabatda bo'lishi kerak.

Xalqaro tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish uchun ishlab chiqilgan xalqaro modellar orasida "4K" kompetensiyalari butun dunyoda qo'llanilayotgan samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumida "Ta'limga yangicha qarash" modeli qabul qilingan bo'lib, uning markaziy qismini aynan "4K" kompetensiyalari egallaydi. "4K" kompetensiyalari o'z ichiga tanqidiy fikrlash, kommunikativlik, kreativlik va kooperatsiya (o'zaro hamkorlik) kabi yo'nalishlarni oladi.

Bugungi kunda yosh pedagoglarga 4K modeli asosida darsni tashkil etish usullari va metodlari o'rgatilib kelinmoqda. Ushbu model ta'lim jarayonida o'quvchilarga zarur bo'lgan zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirib, ularning kelajakdagi ish faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Bu model nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda qanday qo'llashni o'rgatadi. Shu bilan birga, u o'quvchilarda mustaqil fikrlash, jamoaviy ish va innovatsion qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4K modeli, ayniqsa, XXI asr ta'lim tizimida zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Chunki bugungi kunda ish joylarida nafaqat texnik ko'nikmalar, balki ijtimoiy va ijodiy ko'nikmalar ham talab qilinmoqda. Shunday qilib, bo'lajak pedagogni shakllantirish – bu uzluksiz o'qish, izlanish va tajriba orttirish jarayoni bo'lib, uning natijasida jamiyatning intellektual va ma'naviy taraqqiyotiga katta hissa qo'shadigan yetuk mutaxassislar yetishib chiqadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni kasbiy-ma'naviy jihatdan tayyorlash uchun ta'lim jarayonida ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari mazmunini yangi yondashuvlar asosida boyitish, shuningdek, pedagogik amaliyot, ma'naviyat kunlari va soatlarini takomillashgan dasturlar yordamida tashkil etish zaruriyatini taqozo etadi [9].

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim tizimi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga yuqori talablar qo'yimoqda. Bugungi kunda pedagogik faoliyat nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalarni egallashni, balki zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llay olishni ham talab qiladi. Shu sababli, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ilg'or pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga va ularning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyalar ichiga interfaol ta'lim usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muammoli ta'lim, loyihaviy metod va boshqa ilg'or pedagogik yondashuvlar kiradi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish – yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish;
- talabalarning amaliy mashg'ulotlarga jalb qilinishi – nazariy bilimlarni real pedagogik jarayon bilan bog'lash, maktab va boshqa ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash imkoniyatlarini kengaytirish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish – elektron darsliklar, ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va boshqa raqamli resurslardan foydalanish orqali o'qitish jarayonini takomillashtirish;
- innovatsion metodlarni qo'llash – o'quvchilar bilan interfaol muloqot qilish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish, ularning pedagogik mahoratini oshirish va zamonaviy ta'lim talablariga mos kadrlar sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Shu sababli, ta'lim tizimida yangi texnologiyalarni joriy etish va ularni samarali qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarurdir. Kasbiy tayyorgarlik jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash hamda o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga e'tibor qaratish orqali ularning samaradorligini oshirish mumkin. Bunday yondashuvlar o'qituvchilarning pedagogik qobiliyatlarini yanada yaxshilashga va ta'lim jarayonining sifatini oshirishga yordam beradi. 4K modeli o'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ularni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Bu modelning ta'limga tatbiq etilishi o'quvchilarda kasbiy va shaxsiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.
2. Abdullaeva K.M. Maxsus fanlarni o'qitishda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2006.
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва, 1989.
4. Кларин М.В. Развитие педагогической технологии и проблемы теории обучения. // Советская педагогика. – Москва, 1984.
5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т.2. – Москва: Педагогика, 1982.
6. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2007.
7. Saidova H.H. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlarini amaliy ekspertizadan o'tkazish metodikasi. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasi. – Toshkent: TDPU, 2007.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва: Народное образование, 1998.
9. Yusupovich, K.S. (2020). The Emergence of Religious Views Is Exemplified by the Southern Regions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(10), 143–145.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.